

INGLIZ TILI DARSLARIDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Karshieva Sarvinoz Ural qizi

MA TESOL, Webster University in Tashkent PhD Applicant in English Language
Teaching Methodology

Email: karshievasarvinoz20.02.99@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi ingliz tili darslarida interaktiv metodlardan foydalanishning o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, bu metodlarning o'quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish, mustaqil fikrlash va dars jarayonida faollikni oshirishdagi o'rni yoritiladi. Amaliy misollar asosida interaktiv yondashuvning samaradorligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: interaktiv metodlar, ingliz tili, ta'lim samaradorligi, motivatsiya, kommunikativ kompetensiya.

Abstract

This thesis analyzes the importance of using interactive methods in English language classes for developing students' knowledge and skills. It also highlights the role of these methods in fostering communication culture, promoting independent thinking, and increasing learners' engagement during the learning process. The effectiveness of the interactive approach is demonstrated through practical examples.

Keywords: interactive methods, English language, learning effectiveness, motivation, communicative competence.

Аннотация

В данной тезисе анализируется значение использования интерактивных методов на уроках английского языка в развитии знаний и навыков учащихся. Кроме того, освещается роль этих методов в формировании коммуникативной культуры, развитии самостоятельного мышления и повышении активности учащихся в процессе обучения. Эффективность интерактивного подхода показана на основе практических примеров.

Ключевые слова: интерактивные методы, английский язык, эффективность обучения, мотивация, коммуникативная компетенция.

Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini o‘qitishda innovatsion va interaktiv yondashuvlardan foydalanish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. An’anaviy usullardan farqli o‘laroq, interaktiv metodlar o‘quvchini bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida jalb etadi. Natijada o‘quvchi til materialini faqat eslab qolmay, uni amalda qo‘llashni o‘rganadi.

Asosiy qism

Interaktiv metodlar o‘quvchilarning til o‘rganish jarayonini faollashtiradi, ularda ijodkorlik va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ingliz tili darslarida keng qo‘llaniladigan samarali interaktiv usullar quyidagilardir:

- Rol o‘ynash (role-play) va drammatizatsiya — o‘quvchilarda muloqot va ifoda ko‘nikmalarini mustahkamlaydi;
- Debatlar va munozaralar — tanqidiy fikrlash, dalil keltirish va o‘z fikrini himoya qilishni o‘rgatadi;
- Guruhli loyiha ishlari — hamkorlikda ishlash va mas’uliyatni bo‘lishish malakasini rivojlantiradi;
- Interaktiv o‘yinlar (quiz, kahoot, flashcards va b.) — o‘rganish jarayonini qiziqarli va raqobatli qiladi;
- Axborot texnologiyalaridan foydalanish — onlayn resurslar yordamida o‘quvchilarning media savodxonligini oshiradi.

Mazkur metodlardan foydalanish natijasida o‘quvchilar tilni o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshiradi, shuningdek, ularning kommunikativ kompetensiyasi yanada rivojlanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili darslarida interaktiv metodlardan foydalanish nafaqat o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi, balki ularning amaliy nutq malakasini rivojlantirishda ham samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Bunday yondashuv o‘quvchini markazga qo‘ygan ta’lim tamoyiliga mos bo‘lib, ingliz tilini o‘rganish jarayonini zamonaviy, ijodiy va samarali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education.
2. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Pearson Longman.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–5117-son qarori (2021 yil 19 may).